

Messung der Versorgungsqualität bei Rückenschmerzen mit leitlinien-basierten Qualitätsindikatoren

Measuring the quality of care for back pain with quality indicators derived from guidelines

Jean-Francois Chenot¹, Carsten Oliver Schmidt², Elisa Kasbohm², Julia Truthmann¹

1 Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Community Medicine, Abteilung Allgemeinmedizin, Greifswald, Deutschland

2 Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Community Medicine, Abteilung Study of Health in Pomerania - Klinisch-epidemiologische Forschung, Greifswald, Deutschland

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Jean-Francois Chenot
Institut für Community Medicine
Abteilung Allgemeinmedizin
Universitätsmedizin Greifswald
Walther-Rathenau-Str. 11
17489 Greifswald
Tel.: 03834 86 22281
E-Mail: Jean-Francois.Chenot@med.uni-greifswald.de

Zusammenfassung

In dem Artikel werden Möglichkeiten und Grenzen der leitlinienbasierten Messung der Versorgungsqualität von Rückenschmerzen anhand von Abrechnungsdaten und klinischen Daten besprochen.

Abstract

The article discusses the potential and limitations of measuring the quality of care for back pain, as measured by quality indicators derived from guidelines, using both billing data and clinical data.

Schlüsselwörter

Rückenschmerzen, Qualitätsindikatoren, Leitlinien, Abrechnungsdaten, klinische Daten

Keywords

Low back pain, quality indicator clinical guideline, secondary data, clinical data

Einleitung

Rückenschmerzen sind extrem häufig und verursachen eine hohe Krankheitslast und hohe direkte und indirekte Kosten [1, 2, 3]. Daten zu Kosten durch Rückenschmerzen aus Deutschland sind derzeit nicht ausreichend vollständig und aktuell [4, 5, 6]. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Auswertbarkeit von Gesundheitsdaten am Ende des letzten Jahrtausends fiel schon früh eine hohe regionale Varianz bei der Versorgung von Rückenschmerzen auf, ohne, dass sich daraus Vorteile für die Patienten zeigen ließen. International eine der ersten Datenquellen, in denen dies gezeigt werden konnte, war der Dartmouth Atlas of Health Care [7]. In den letzten Jahren wurden auch in Deutschland Abrechnungsdaten der Krankenkassen zunehmend genutzt, um regionale Unterschiede und zeitliche Trends in der Versorgung bei Rückenschmerzen zu zeigen [6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,]. Die Behandlung von Rückenschmerzen war daher eines der ersten Themen, für das Leitlinien als Instrument der Qualitätssicherung entwickelt wurden. Die Agency for Health Research and Quality (AHRQ) gab 1994 die clinical practice guidelines on the management of acute low back pain heraus und in Deutschland wurde 2003 die evidenzbasierte DEGAM Leitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ für Rückenschmerzen herausgegeben, die später durch die Nationale Versorgungsleitlinie ersetzt wurde. Ziel war es, die Qualität der Versorgung verbessern und unnötige und potentiell schädliche Maßnahmen zu reduzieren. Das Monitoring und eine Bewertung der Qualität der erbrachten Gesundheitsleistungen für Rückenschmerzen und deren Wirksamkeit und Effizienz sind daher von hohem Interesse. Nach dem verbreiteten Model zur Messung der Qualität der medizinischen Versorgung von Donabedian werden drei in Abhängigkeit stehende Domänen: die Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität unterschieden (**Abbildung 1**) [15].

Abbildung 1. Beispiele für Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität bei der Versorgung von Rückenschmerzen.

Die Strukturqualität bezieht sich auf die organisatorischen Rahmenbedingungen, wie die Verfügbarkeit von Ressourcen (z.B. Informationsmaterial) und die Qualifikation des Personals. Auf diese weitgehend berufsrechtlichen Aspekte wird im Folgenden nicht mehr weiter eingegangen. Die Prozessqualität bezieht sich auf die Durchführung der Versorgung, wie die Interaktion zwischen Arzt und Patient und die Umsetzung von medizinischen Leitlinien. Ergebnisqualität bezieht sich auf die Auswirkungen der Versorgung auf den Patienten, wie die Genesung, die Lebensqualität aber auch Kosten und Konsequenzen wie Arbeitsunfähigkeit und Berentung. Um die Ergebnisqualität zu messen Vorschläge für sog. patient reported outcome (measures) (PRO(M)) die aber eher in Studien und weniger bei Leitlinien Anwendung finden [16, 17].

Ziel dieses Beitrags ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung der Versorgungsqualität, bzw. Leitlinienadhärenz von Rückenschmerzen in Deutschland zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen oder Krankenkassen.

Definition der Versorgungsqualität und Grenzen der Messung mittels Abrechnungsdaten

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) definiert Leitlinien als systematisch entwickelte Aussagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben, um die Entscheidungsfindung von Ärzt*innen sowie Angehörige von weiteren Gesundheitsberufen und Patient*innen/Bürger*innen für eine angemessene Versorgung bei spezifischen Gesundheitsproblemen zu unterstützen [18]. Empfehlungen klinischer Leitlinien dienen als Grundlage für die Entwicklung von Qualitätsindikatoren für die Bewertung der Prozessqualität. Die Leitlinienadhärenz wird dabei mit einer guten Prozessqualität gleichgesetzt. Die Annahme eines Patientennutzens durch leitlinienadhärente Therapie ist zwar plausibel, die Effekte auf Ergebnisqualität aber heterogen und oft nur moderat. Die ökonomischen Einsparungen sind aber oft erheblich [19, 20, 21, 22]. Auch wenn bei der Erstellung von Leitlinien die Definition von Kriterien zur Messbarkeit der Umsetzung gefordert werden (Domain 5, Item 21 des AGREE-II Instruments zur Bewertung von Leitlinien [23]), steht dies bei der Leitlinienentwicklung nur selten im Vordergrund. Es gibt nationale [26, 27] und internationale Qualitätsindikatoren-Sets [28, 29] für Rückenschmerzen. Insgesamt sind 280 Qualitätsindikatoren vorgeschlagen worden [30]. Als Grundlage für Qualitätsindikatoren bieten sich in Deutschland die Nationale Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz (NVL) [24] und die Leitlinie spezifischer Kreuzschmerz [25] an. Auf die NVL bezieht sich das Qualitätsindikatoren-Set zu Rückenschmerzen der AOK (QISA) mit 10 Indikatoren (1 Prävalenzindikator, 1 Strukturindikator, 8 Prozessindikatoren) [27]. Das ältere von der KBV entwickelte AQIK Set hat 3 Indikatoren und ist in der Praxis nur sehr eingeschränkt anwendbar [26, 31].

Die Übersetzung von Leitlinienempfehlungen in messbare Qualitätsindikatoren ist schwierig, weil der Großteil der dazu notwendigen Information nicht standardisiert und digital erfasst wird. Abrechnungsdaten (**Tabelle 1**) sind dagegen digital verfügbar, bilden aber die tatsächliche Versorgungsrealität von Patienten mit Rückenschmerzen nur eingeschränkt ab. Der Umfang der Anamnese, die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung und die Beratungsinhalte, die ein wichtiger Teil der Leitlinienempfehlungen sind, können nur eingeschränkt dokumentiert werden. Es gibt keinen etablierten Dokumentationsstandard für Anamnese und Befund [32]. Eine Möglichkeit, Anamnese und Befunderhebung nachzuvollziehen, ist eine Datenextraktion über den sog. Chartreview der Patientenunterlagen. Das ist wegen des Aufwands aber nur selten möglich. Es ist auch nicht üblich und praktisch kaum möglich, wie in Leitlinien empfohlen alle negativen Befunde, wie z.B. kein Fieber, als möglichen Hinweis auf eine Spondylodiszitis zu erfassen und zu dokumentieren. In einem AQIK-Indikator wird jedoch trotzdem die nicht operationalisierbare Bewertung des Anteils der Patienten mit „red flags“ vorgeschlagen [31]. Eine weitere Limitation der Abrechnungsdaten ist, dass nur Informationen zu abgerechneten Leistungen bei Rückenschmerzen vorhanden sind. Daten aus bevölkerungsbasierten Studien legen jedoch Nahe, dass ein großer Teil der Bevölkerung mit Rückenschmerzen keine ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt [3]. Auch die Daten von Privatversicherten stehen nur eingeschränkt zu Verfügung. Es ist anzunehmen, dass sich die Inanspruchnahme und Versorgung von Patienten mit privater Krankenversicherung deutlich von der von Menschen mit gesetzlicher Krankenversicherung unterscheidet. Die Daten der gesetzlichen Krankenkassen und Rentenversicherung bilden nur die Inanspruchnahme von Patienten (Versorgungsepidemiologie) und nicht die Beeinträchtigung der Bevölkerung (Populationsepidemiologie) [3] ab.

Weiterhin liefern Abrechnungsdaten nur einen begrenzten Teil der Informationen hinsichtlich der Versorgungssituation von Patienten mit Rückenschmerzen. Für erwerbstätige Rückenschmerzpatienten mit anhaltenden Rückenschmerzen und bedrohter Erwerbsfähigkeit wird die Einleitung einer Rehabilitationsmassnahme nach 6 Wochen vorgeschlagen (QISA Indikator 10) [27]. Eine Verknüpfung mit Da-

ten der gesetzlichen Krankenkassen mit den der für die Rehabilitation zuständigen Daten der Rentenversicherung ist bislang nicht durchgeführt worden. Damit fehlt die Beurteilbarkeit eines wichtigen Aspektes der Versorgung von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen.

Tabelle 1. Auswahl nicht mit Abrechnungsdaten abbildbarer Empfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie [24]

Maßnahmen (Auswahl)	Empfehlung	Bewertung der Operationalisierbarkeit
Durchführung körperliche Untersuchung und Anamnese	Statement (3.1) Soll-Empfehlung 3.3	kaum operationalisierbar, Patientenbefragung möglich
Erfassen von „red flags“	Statement (3.1) Soll-Empfehlung 3.11	nicht operationalisierbar
Bildgebung / Überweisung/ Labor bei Vorliegen von „red flags“	Soll-Empfehlung 3.11	nicht operationalisierbar und schwer digitalisierbar
Erfassen von psychosozialen und Arbeitsplatzbezogenen Risikofaktoren „yellow flags“	Statement (3.3) Sollte Empfehlung (3.4)	schwer operationalisierbar
Multidisziplinäres Assessment	Soll-Empfehlung (3.10)	steht nicht flächendeckend zur Verfügung
Kontinuierliche Aufklärung und Motivation zu einer gesunden Lebensführung	Soll-Empfehlung (4.3)	nicht operationalisierbar, Patientenbefragung möglich
Verzichtet auf Anwendung von chronifizierungsfördernden und/oder nicht-evidenzbasierten medizinischen Verfahren	Soll-Empfehlung (4.4)	nur eingeschränkt operationalisierbar, weil teilweise keine Kassenleistung
Information und Schulung nach dem biopsychosozialen Modell	Soll-Empfehlung (8.3)	Patientenbefragung möglich
Aufforderung körperliche Aktivitäten soweit wie möglich beizubehalten.	Soll-Empfehlung (4.5) Soll-Empfehlung (8.1-8.2)	Patientenbefragung möglich
Bettruhe soll zur Behandlung nicht-spezifischer Kreuzschmerzen nicht angewendet werden	Soll-Empfehlung (5.3)	Patientenbefragung möglich
Entspannungsverfahren bei chronischen Rückenschmerzen	Sollte-Empfehlung (5.8)	Patientenbefragung, keine reguläre Kassenleistung
Rückenschule bei > 6 Wochen Rückenschmerzen	Kann-Empfehlung (5.21)	keine reguläre Kassenleistung

Aus der Dokumentation der Abrechnungsdaten oder Freitexten können keine Rückschlüsse auf die Qualität der Durchführung der Untersuchung oder Beratung gemacht werden. Mit Einschränkungen können Patienteninterviews solche Aspekte der Versorgungsqualität erfassen. In einer Studie der Bertelsmannstiftung wurden zufällige ausgesuchte Menschen mit Rückenschmerzen, die ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hatten (n = 195) anhand eines Telefoninterviews befragt, ob sie körperlich untersucht worden seien, ihnen körperliche Aktivität empfohlen wurde oder negative Äußerungen (z.B. „Rücken kaputt“) gemacht wurden [33]. Die Mehrheit der Befragten (84%) gab an körperlich untersucht worden zu sein, körperliche Aktivität wurde 74% empfohlen und 37% wurde mitgeteilt ihr Rücken sei „kaputt“.

Potenziale von Abrechnungsdaten zur Beurteilung der Versorgungsqualität hinsichtlich der Prozessqualität

Trotz der Einschränkungen von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen oder Krankenkassen hinsichtlich der Operationalisierbarkeit leitlinienbasierter Empfehlungen haben diese den Vorteil, dass Sie kostengünstig und mit geringem Aufwand digital verfügbar sind. Sie können auch zur Darstellung regionaler Versorgungsunterschiede genutzt werden [6, 9, 10, 12]. Es stehen Krankheitskodierungen (ICD-10) und Gebührenordnungspositionen (GOPs) für bestimmte Leistungen (**Tabelle 2**) zu Verfügung. In manchen Datensätzen sind zusätzlich auch Daten zu verordneten Medikamenten (ATC und PZN), Krankenhausaufenthalten mit Prozeduren (OPS-Codes), Physiotherapie und Arbeitsunfähigkeitsdaten vorhanden. Abrechnungsdaten sind hinsichtlich der Auswahl von Patienten im Gegensatz zu Daten aus Kohorten- oder klinischen Studien mit einem geringeren Selektionsbias behaftet.

Anhand von Abrechnungsdaten ist es möglich, Aussagen über die Domäne der Prozessqualität zu treffen. In der **Tabelle 2** sind Empfehlungen der NVL zur Prozessqualität aufgeführt, die mit Abrechnungsdaten operationalisiert werden können und Beispielen aufgeführt, wo die Daten schon genutzt wurden, um das Versorgungsgeschehen darzustellen.

Tabelle 2: Mit Abrechnungsdaten potentiell abbildbare Leitlinienempfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie [24]

In Routinedaten abbildbare Leistung	Daten	Leitlinie (NVL)	Eignung und Verwendung als Qualitätsindikator
Gebührenordnungsposition (GOP)			
Inferenzstrom / Ultraschall	02511	Negative Empfehlung (5.11, 5.27)	bisher nicht empfohlen
Akupunktur bei Rückenschmerzen (und Knie-schmerzen)	30790 (Beratung), 30791 (Durchführung)	Kann-Empfehlung (5.1, 5.2)	nur eingeschränkt [9]
Manuelle Therapie Wirbelsäule	30201	Kann-Empfehlung (5.16)	nur eingeschränkt [34]
Spezielle Schmerztherapie	30700 (Grundpauschale), 30702 (Zusatzpauschale)	keine direkte Empfehlung	bisher nicht empfohlen
Minimal-invasive Injektionstherapien	30722, 30723, 30724, 30731, 02360, 34503	Negative Empfehlung	bisher nicht empfohlen [13]
Röntgen Wirbelsäule	34221 (Teil), 34222 (gesamt)	Negative Empfehlung (3.6)	QISA, möglichst niedrig, schon verwendet [11, 13]
Computertomographie Wirbelsäule	34311	Negative Empfehlung (3.6)	
MRT Wirbelsäule	34411	Negative Empfehlung (3.6)	
Bildgebung nach 4 Wochen	siehe oben	Soll-Empfehlung (3.8)	bisher nicht vorgeschlagen
Laboruntersuchungen zum Ausschluss entzündlicher oder neoplastischer Erkrankungen	nicht näher definiert, über Laborziffern erfassbar	Negative Empfehlung*	nicht empfohlen
ATC			
Nichtsteroidale Antirheumatika oral	M01A	Sollte-Empfehlung (6.2)	bisher nicht empfohlen

In Routinedaten abbildbare Leistung	Daten	Leitlinie (NVL)	Eignung und Verwendung als Qualitätsindikator
Nichtsteroidale Antirheumatika Injektionen	In Abrechnungsdaten nicht darstellbar, weil keine individuelle Verordnung, aber Bezug auf Praxisbedarf erfassbar	negative Empfehlung (6.3)	QISA, möglichst niedrig AQIK, möglichst niedrig
Muskelrelaxantien	M03	Negative Empfehlung (6.16-6.17)	bisher nicht empfohlen
Gabapentin, Pregabalin, Topiramamat und Carbamazepin	N02BF	Negative Empfehlung (6.20)	QISA, schon verwendet [38]
Opioidverordnung	N02AA	Kann-Empfehlung (6.9-11)	QISA, möglichst niedrig, schon verwendet [13, 14]
Arbeitsunfähigkeit			AQIK
Bewegungstherapie (nicht näher spezifiziert)	Heilmittelverordnung	Soll-Empfehlung (5.5)	QISA, Alternative Freizeitsport
Massage	Heilmittelverordnung	Negative Empfehlung (5.17)	bisher nicht empfohlen
Traktion mit Gerät	Heilmittelverordnung	Negative Empfehlung (5.24)	bisher nicht empfohlen
Hilfsmittel	Hilfsmittelverordnung	Negative Empfehlung (5.19)	bisher nicht empfohlen
Rehabilitationssport- bzw. Funktionstrainingsgruppe	Muster 56	Soll-Empfehlung (5.6)	Verfügbarkeit, Alternative Freizeitsport
Perkutane Verfahren		Negative Empfehlung (7.1)	bisher nicht empfohlen [13]
Operative Verfahren	Gut über OPS operationalisierbar	Negative Empfehlung (7.2)	bisher nicht empfohlen [39]

Die sog. „Kann-Empfehlungen“ der NVL sind hinsichtlich der Beurteilung der Versorgungsqualität schwer interpretierbar. Im Regelfall ist die verfügbare Evidenz für diese Empfehlungen uneinheitlich oder schwach, das gilt z.B. für Akupunktur und Manuelle Therapie. Ein großer Teil der Empfehlungen ist negativ formuliert, also Maßnahmen die möglichst wenig oder gar nicht erfolgen sollen. Für einige Maßnahmen werden bestimmte Voraussetzungen, die nicht oder nur teilweise operationalisierbar sind, wie z.B. Dauer der Schmerzen oder Hinweise auf „red flags“ formuliert. Dabei muss im Kopf behalten werden, dass sich die NVL auf nicht-spezifische Rückenschmerzen bezieht. Deshalb werden Bildgebung, invasive (perkutane) und operative Verfahren abgelehnt. Diese können aber durchaus indiziert sein [25]. Das Problem der schwierigen Abgrenzung spezifischer von nicht-spezifischer Rückenschmerzen wird im nächsten Abschnitt besprochen. Teilweise berücksichtigt die NVL nicht die realen Versorgungsstrukturen. Beispielsweise wird die Formulierung Bewegungstherapie genutzt und nicht dediziert die Verordnung von Physiotherapie thematisiert. Die spezielle Schmerztherapie wird ebenfalls nicht konkret erwähnt. Stattdessen wird ein multimodales Assessment empfohlen, welches Teil der speziellen Schmerztherapie sein kann, jedoch nicht muss. Eine Einzelfallbeurteilung, ob eine Maßnahme indiziert und leitliniengerecht ist, erscheint wenig sinnvoll. Die Interpretation, welcher Anteil

von Patienten eine bestimmte Leistung, wie beispielsweise eine Bildgebung erhalten sollte, ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. Grundlage für die Interpretation, können Expertenmeinung oder eine Einordnung der Häufigkeit der Inanspruchnahme von Leistungen im internationalen Kontext sein.

Festlegung einer Bezugsgröße für die Messung der Prozessqualität

Die Qualitätsmessung der Erbringung einer bestimmten Leistung erfordert eine Bezugsgröße, bzw. eine Population von Menschen mit Rückenschmerzen auf die sich eine erwünschte oder unerwünschte Leistung bezieht. Bei der Nutzung von Abrechnungsdaten müssen die ICD-Codes für die Bezugspopulation festgelegt werden. Die Festlegung der Codes wird durch mehrere Probleme erschwert. Zum einen wird die Lokalisation des von Schmerzen betroffenen Wirbelsäulenabschnitts mit den ICD-Codes häufig nicht differenziert verschlüsselt. Schmerzen der Hals- und Brustwirbelsäule sind nicht Gegenstand der genannten Leitlinien [24] [25] und werden abweichend versorgt. Aufgrund der hohen Prävalenz lumbaler Beschwerden kann aus pragmatischen Gründen angenommen werden, dass bei nicht differenzierter Kodierung normalerweise lumbale Beschwerden vorliegen. Höhere Lokalisationen (z.B. zervikal oder thorakal) können leicht ausgeschlossen werden.

International wird in Leitlinien argumentiert, dass die Mehrheit (je nach Quelle und Setting > 80-90%) der Rückenschmerzen nicht-spezifisch ist [35]. Diesem pragmatischen Konzept folgt auch die Nationale Versorgungsleitlinie [24]. Gemeint ist damit nicht, dass es keine ätiologische Ursache für die Schmerzen gibt, es handelt sich um eine beschreibende Symptomdiagnose. Die Ätiologie wird mit dieser Diagnose zunächst offengelassen, wenn sich für das weitere Management keine von der Leitlinie abweichenden Konsequenzen ergeben. Als ICD-10 Code würde dem am ehesten der Code M54 entsprechen. Als spezifische Diagnosen gelten klinisch abgrenzbare Pathologien (Infektion, Tumor, Fraktur, rheumatische Erkrankung, Neurokompression) mit abweichenden Handlungskonsequenzen. Häufig werden die sog. „red flags“, anamnestische Hinweise auf eine mögliche Pathologie, mit den Pathologien selbst vereinfachend gleichgesetzt. In der Praxis haben die meisten Menschen mit „red flags“ keine spezifische Rückenerkrankung. Die Evidenz für das klinische Konzept der „red flags“ ist relativ schwach [40]. Manche der Pathologien, wie z.B. rheumatische und infektiöse Wirbelsäulenerkrankungen (M45, M46) können, wenn sie bereits etabliert sind aus der Bezugspopulation einfach ausgeschlossen werden. Für maligne Erkrankungen ist das komplizierter. Bei meisten Menschen bei denen Rückenschmerzen und einen Tumor kodiert wurde besteht kein kausaler Zusammenhang. Die Diagnose eines spezifischen Rückenschmerzes wird oft erst im Verlauf gestellt, so dass ein initial als ICD mit einer M54 verschlüsselte Rückenschmerz einen zweiten oder dritten spezifischeren ICD erhalten kann. (*siehe weiter unten zum zeitlichen Bezugsrahmen*).

Problematischer ist die Einordnung von degenerativen Veränderungen (M42, M47, M51), Haltungseffern (M40-43) und funktionellen Diagnosen (z.B. Blockade des Iliosakralgelenks). Die Leitlinie spezifischer Kreuzschmerz geht von einem deutlich höheren Anteil der Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen aus, als die NVL und gibt eine Reihe von ICD-10 Codes an [25]. Sie benennt die Schwierigkeiten der Abgrenzung von morphologischen Veränderungen in der Bildgebung, die in der Bevölkerung auch ohne Rückenschmerzen häufig sind [41]. Es werden auch teilweise zur NVL abweichende Empfehlungen gemacht. Unsere Analysen der Häufigkeit, Kombinationen und Versorgungsrelevanz von Kreuzschmerzdiagnosen konnte zeigen, dass fast die Hälfte der Teilnehmer einer Kohortenstudie noch einen weiteren ICD-10 Code zusätzlich zu M54 im Beobachtungszeitraum erhalten hatte [42]. Die Verkleinerung der Bezugsgruppe auf Patienten, die ausschließlich den Code M54 erhalten haben würde somit die Bewertung verzerren und die Gruppe verkleinern. Umgekehrt würde der Einschluss anderer, nicht spezifischer Codes Patienten einschließen, bei denen abweichende Therapiemaßnahmen zu

rechtfertigen ist. Da das ICD-10 Klassifizierungssystem nicht mit dem Zweck der Unterscheidung spezifischer und nicht-spezifischer Kreuzschmerzen entwickelt wurde und die individuellen Diagnosegewohnheiten abrechnungswirtschaftlichen Einflüssen unterliegen, muss für die Definition anhand von ICD-Codes eine pragmatische Lösung gefunden werden [43]. Da eine ausreichend genaue Abtrennung nicht-spezifischer von spezifischen Rückenschmerzen mit kodierten Diagnosen aus Abrechnungsdaten nicht gelingt, könnte beispielsweise ein Zielbereich der Häufigkeit bestimmter Leistungen prozentual analysiert werden und diese Limitation bei der Interpretation berücksichtigt werden. Beispielsweise könnte ein definierter Anteil von Patient:innen mit Rückenschmerzen festgelegt werden, die eine Bildgebung, Opioide oder invasive Therapien erhalten. Diese Zielbereiche könnten sich aus Daten von nationalen, regionalen Unterschieden in der Versorgung oder der Einordnung in den internationalen Kontext begründen lassen.

Bisher gibt es keinen konsentierten Standard für die Bildung der Bezugspopulation zur Beurteilung der Versorgung von Rückenschmerzen. Analysen von deutschen Abrechnungsdaten zeigen eine große Varianz der Annahmen welche ICD-Codes als Ein- und Ausschlusskriterien genutzt werden, was eine Vergleichbarkeit erschwert [8]. Solange es diesen Standard nicht gibt sollten die verwendeten Ein- und Ausschlusskriterien und Standardisierungsverfahren transparent berichtet werden.

Chronische versus akute Rückenschmerzen

Vor einer Analyse muss entschieden werden, ob nur akute (≤ 3 Monate) oder chronische (> 3 Monate) Rückenschmerzen oder beides berücksichtigt werden soll. Es werden teilweise unterschiedliche Empfehlungen für akute und chronische Rückenschmerzen gemacht. Für eine Beschränkung auf Menschen mit akuten Rückenschmerzen spricht, dass die Leitlinien in erster Linie Handlungsempfehlungen für akute Rückenschmerzen machen. Sollen nur inzidente Fälle mit akuten Diagnosen bewertet werden, wird in Analysen von Abrechnungsdaten üblicherweise ein Beobachtungszeitraum von mindestens zwei Quartalen vor dem Quartal mit der Indexkonsultation betrachtet, in denen keine Diagnose verschlüsselt worden ist. Die Annahme, dass es die so gebildete Patientengruppe akute Rückenschmerzen hat, ist jedoch nur eingeschränkt plausibel, da Rückenschmerzen häufig chronisch rezidivierend verlaufen und die Einteilung in akut und chronisch nur bei einzelnen Fragestellungen sinnvoll ist [36]. Für die Festlegung, ob eine chronische Krankheit, also chronische Rückenschmerzen vorliegen, was z.B. eine Voraussetzung für die Verordnung von Akupunktur zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse ist, wird häufig eine ICD-Verschlüsselung in mindestens zwei verschiedenen Quartalen innerhalb eines Jahres (das sogenannte M2Q-Kriterium) gefordert [37]. Aus klinischer Sicht kann ein Patient bei der ersten Konsultation schon seit Monaten an Schmerzen leiden und diese Voraussetzungen erfüllen. Eine sichere Differenzierung zwischen akuten und chronischen Rückenschmerzen ist mit Abrechnungsdaten nur eingeschränkt möglich.

Festlegung eines zeitlichen Bezugsrahmens für die Qualitätsmessung

Für die Messung von Versorgungsqualität und deren Analysen muss ein Bezugszeitraum festgelegt werden. Bei der Interpretation der Daten entsteht jedoch ein Informationsverlust. Bestimmte Maßnahmen wie z.B. die Bildgebung können vor dem definierten Beobachtungszeitraum liegen. Da ein großer Teil der Rückenschmerzen chronisch rezidivierend verläuft, ist die Wiederholung von Untersuchungen und Maßnahmen nicht immer sinnvoll und kann daher außerhalb des betrachteten Zeitraumes liegen. Üblich sind zu Qualitätsmessung meist Beobachtungszeiträume von 1 Jahr. Längere Beobachtungszeiträume könnten das Informationsdefizit verringern. Die NVL macht wenig konkrete Angaben zum Zeitraum, für den die Empfehlungen gelten. So wird eine erneute Bildgebung bei anhaltenden oder rezidivierenden Rückenschmerzen nicht empfohlen (Empfehlung 3.8), wenn das klinische Bild

sich nicht ändert. Das ist aber für den Einzelfall nicht operationalisierbar. Es gibt nur wenige Langzeitstudien über die Inanspruchnahme und die Effekte von Maßnahmen zu Rückenschmerzen. Durch längerer Beobachtungszeiträume könnten wichtige Erkenntnisse zu Nachhaltigkeit der Behandlung von Rückenschmerzen gewonnen werden [44].

Festlegung einer Bezugsgröße für die Messung der Ergebnisqualität

Die Nutzung Patient reported outcome (measures) (PRO(M)), wie funktionelle Beeinträchtigung oder Schmerzstärke in der Versorgung, werden immer stärker diskutiert, weil neue digitale Möglichkeiten, wie Apps eine standardisierte Erfassung leichter machen [16, 17]. Sie könnten im Sinne einer Feedbackschleife nicht nur zur Qualitätsmessung, sondern auch zur Therapiesteuerung genutzt werden. Eine systematische Erfassung ist im Moment noch nicht etabliert. Abrechnungsdaten können indirekt zur Messung der Ergebnisqualität genutzt werden, beispielsweise können erneute Konsultationen aufgrund von Rückenschmerzen oder bei Berufstätigen auch Arbeitsunfähigkeitszeiten als Surrogatparameter für eine unzureichende Heilung verwendet werden. In einer propensity score gematchten Studie von Abrechnungsdaten konnte ein minimal geringere Arbeitsunfähigkeitszeiten bei Patienten mit Rückenschmerzen die manuelle Therapie erhielten gegenüber Patienten ohne manuelle Therapie festgestellt werden [34].

Einflussfaktoren auf die Versorgungsqualität

Die Mehrheit der Studien zur Leitlinienadhärenz belegt eine geringe Befolgung von Leitlinienempfehlungen, beispielsweise in Hinblick auf die Bildgebung, die Opioidverordnung und die Beratung zur körperlichen Aktivität [45, 46]. Die Gründe für die Nichtbefolgung sind vielfältig und reichen von Unkenntnis der Leitlinienempfehlung bis zur Ablehnung. Die häufig negativen formulierten Empfehlungen bestimmte Maßnahmen nicht zu ergreifen, werden als den Patientenwünschen entgegenstehend wahrgenommen [47].

Qualitätsindikatoren, die zur Bewertung der Versorgung herangezogen werden, sollten von Leistungserbringern normalerweise beeinflussbar sein. Die individuelle Wahrnehmung und der Umgang mit Rückenschmerzen und Chronifizierung sind jedoch mit psychosozialen und arbeitsplatzbezogenen Faktoren assoziiert [48]. Auch zwischen der wirtschaftlichen Gesamtlage, innerbetrieblichen Ursachen und der Inanspruchnahme von Arbeitsunfähigkeitstagen besteht ein Zusammenhang [49]. Diese Faktoren sind von Ärzten oft nur eingeschränkt beeinflussbar. Dies ist eine mögliche Ursache, warum Studie zur Leitlinienimplementierung oder Umsetzung von den in Leitlinien empfohlenen Maßnahmen oft keine oder nur geringe Effekte zeigen [20, 21, 50].

Fazit

Die Möglichkeiten zur Messung der Versorgungsqualität von Rückenschmerzen definiert als Leitlinienadhärenz oder anhand der Behandlungsergebnisse sind begrenzt. Das personell und finanzielle aufwendige systematische Erheben von klinischen Daten zur Messung der Ergebnisqualität, die bisher nicht im größeren Umfang zur Verfügung stehen, kann auf Grundlage der vorhandenen Evidenz nicht empfohlen werden. Die Messung und Bewertung der Versorgung mit Qualitätsindikatoren macht vor allem dann Sinn, wenn die Leistungserbringer die Indikatoren beeinflussen können. Dies ist bei Rückenschmerzen nur bedingt der Fall, da auch schwer erfassbare Faktoren wie Arbeitsplatzzufriedenheit, Bildung und Anspruchshaltung eine Rolle bei der Inanspruchnahme spielen. Die Limitationen der Abrechnungs- und klinischen Daten sollten bei der Entwicklung und Interpretationen von leitlinienbasierten Qualitätsindikatoren mit bedacht werden. Es sind nur relativ grobe Aussagen über zeitliche Trends und regionale Unterschiede möglich. Eine Einzelfallbeurteilung auf Patientenebene oder aufwendige Ausschlüsse von bestimmten Patientengruppen ist nur begrenzt möglich. Dennoch kann die

Untersuchung von Versorgungstrends und regionaler Unterschiede bei Rückenschmerzen helfen ein umfassenderes Bild der Versorgungssituation aufzuzeigen und mögliche Fehlentwicklungen und Hinweise auf Über- und auch Unterversorgung zu sammeln.

Förderung

Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen des TARISMA-Projektes, das durch das 399 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wird (Förderkennzeichen: 400 01EC1902B).

Interessenkonflikt

Alle Autorinnen und Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, regional, and national burdens of low back pain, 1990-2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Rheumatol.* 2023 May 22;5(6):e316-e329.
2. Fatoye F, Gebrye T, Ryan CG, Useh U, Mbada C. Global and regional estimates of clinical and economic burden of low back pain in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Front Public Health.* 2023 Jun 9;11:1098100
3. Schmidt CO, Raspe H, Pfingsten M, Hasenbring M, Basler HD, Eich W, Kohlmann T. Back pain in the German adult population: prevalence, severity, and sociodemographic correlates in a multiregional survey. *Spine (Phila Pa 1976).* 2007 Aug 15;32(18):2005-11.
4. Wenig CM, Schmidt CO, Kohlmann T, Schweikert B. Costs of back pain in Germany. *Eur J Pain.* 2009 Mar;13(3):280-6.
5. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2022) Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2021. <https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Arbeitsweltberichterstattung/Kosten-der-AU/pdf/Kosten-2021.pdf?blob=publicationFile&v=3>.
6. WidO. Gesundheitsatlas Deutschland Rückenschmerzen. Verbreitung in der Bevölkerung Deutschlands. Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten. 2023 [https://gesundheitsatlas-deutschland.de/data/Atlanten/ATLAS RUECKENSCHMERZEN Deutschland.pdf](https://gesundheitsatlas-deutschland.de/data/Atlanten/ATLAS_RUECKENSCHMERZEN_Deutschland.pdf)
7. <https://www.dartmouthatlas.org/>
8. Vrana G, Truthmann J, Kiel S, Chenot JF. Versorgungsepidemiologie von Patienten mit Rückenschmerzen in Deutschland - eine systematische Übersichtsarbeit von Sekundärdaten. (56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Greifswald, 15.-17.09.2022). <https://www.egms.de/static/en/meetings/degam2022/22degam161.shtml>
9. Hickstein L, Kiel S, Raus C, Heß S, Walker J, Chenot JF. Akupunktur als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland : Eine retrospektive Beobachtungsstudie basierend auf Abrechnungsdaten. *Schmerz.* 2018 Feb;32(1):30-38.
10. Bertelsmannstiftung. Rückenoperationen. Der Wohnort bestimmt ob Patienten ins Krankenhaus kommen, konservativ behandelt oder operiert werden. 2017 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/VV_SpotGes_Rueckenoperation_dt_final.pdf
11. Linder R, Horenkamp-Sonntag D, Engel S et al. Überdiagnostik mit Bildgebung bei Rückenschmerzen. *Dtsch Med Wochenschr* 2016; 141(10): e104
12. Bertelsmannstiftung. Faktencheck Rücken. Ausmaß und regionale Variationen von Behandlungsfällen und bildgebender Diagnostik. 2016 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_VV_FC_Ruecken_Behandlungsfaelle-Bildgebung.pdf
13. Chenot J, Haupt C, Gerste B. Zeitliche Trends bei der Versorgung von Rückenschmerzpatienten. 2014. In: Klauber/Günster/Robra/Schmacke (Hrsg.) Versorgungs-Report 2013/2014, S. 155–183
14. Höer A, Freytag A, Schiffhorst G, Schellhammer S, Thiede M, Glaeske G, Häussler B. Opioidtherapie bei Versicherten mit Rückenschmerzen. Sekundärdatenanalyse zur Charakterisierung von Patientengruppen, Einfluss auf Opioidtherapie und Arbeitsunfähigkeit [Opioid therapy in patients with back pain. Claims data analysis for patient group characterization, influence on opioid therapy and work disability]. *Schmerz.* 2011 Apr;25(2):174-6,
15. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. 1966. *Milbank Q.* 2005;83(4):691-729.
16. Chiarotto A, Terwee CB, Ostelo RW. Choosing the right outcome measurement instruments for patients with low back pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2016 Dec;30(6):1003-1020.
17. Verburg AC, van Dulmen SA, Kiers H, Nijhuis-van der Sanden MWG, van der Wees PJ. Development of a standard set of outcome measures for non-specific low back pain in Dutch primary care physiotherapy practices: a Delphi study. *Eur Spine J.* 2019 Jul;28(7):1550-1564.

18. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) <https://www.awmf.org/regelwerk/>
19. McGuirk B, King W, Govind J, Lowry J, Bogduk N. Safety, efficacy, and cost effectiveness of evidence-based guidelines for the management of acute low back pain in primary care. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2001 Dec 1;26(23):2615-22.
20. Engers AJ, Wensing M, van Tulder MW, Timmermans A, Oostendorp RA, Koes BW, Grol R. Implementation of the Dutch low back pain guideline for general practitioners: a cluster randomized controlled trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2005 Mar 15;30(6):559-600.
21. Becker A, Held H, Redaelli M, Chenot JF, Leonhardt C, Keller S, Baum E, Pflingsten M, Hildebrandt J, Basler HD, Kochen MM, Donner-Banzhoff N, Strauch K. Implementation of a guideline for low back pain management in primary care: a cost-effectiveness analysis. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2012 Apr 15;37(8):701-10.
22. Wilson R, Prymachenko Y, Abbott JH, Dean S, Stanley J, Garrett S, Mathieson F, Dowell A, Darlow B. A Guideline-Implementation Intervention to Improve the Management of Low Back Pain in Primary Care: A Difference-in-Difference-in-Differences Analysis. *Appl Health Econ Health Policy*. 2023 Mar;21(2):253-262.
23. Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K; AGREE Next Steps Consortium. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines. *BMJ*. 2016 Mar 8;352:i1152.
24. Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), & Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). (2017). Nationale Versorgungs-Leitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz – Langfassung, 2. Auflage. Version 1. <https://doi.org/10.6101/AZQ/000353>
25. Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DGOU). (2017). S2k-Leitlinie Spezifischer Kreuzschmerz. <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/187-059>
26. Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Aktualisiertes AQUIK-Indikatorenset 2013. https://www.kbv.de/media/sp/AQUIK_QI_Aktualisierung_1-0_140324.pdf
27. Chenot, J.-F. (2020). Rückenschmerz: Qualitätsindikatoren für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen (J. Szecsenyi, B. Broge, & J. Stock, Eds.; Version 2.0). KomPart. https://www.aok.de/gp/fileadmin/user_upload/Arzt_Praxis/QISA/Downloads/qisa_teil_c4_v2_0_web.pdf
28. National Committee for Quality Assurance (NCQA). HEDIS® 2018: Healthcare Effectiveness Data & Information Set (USA). <https://www.ncqa.org/hedis/measures/use-of-imaging-studies-for-low-back-pain/>
29. NICE 2017: Quality Statements der NICE-Leitlinie Quality Standard QS155 (UK) <https://www.nice.org.uk/guidance/qs155/chapter/Quality-statements>
30. Dos Santos VL, Sato KS, Maher CG, Vidal RVC, Grande GHD, Costa LOP, Machado GC, Ferreira GE, Buchbinder R, Oliveira CB. Clinical indicators to monitor health care in low back pain: a scoping review. *Int J Qual Health Care*. 2024 Jun 13;36(2):mzae044
31. Chenot JF. Qualitätsindikatoren für die Versorgung von Patienten mit Rückenschmerzen. *Schmerz*. 2010 Jun;24(3):213-20.
32. Chenot JF. Rückenschmerz: gezielte Anamnese und klinische Untersuchung. *Dtsch Med Wochenschr*. 2018 Oct;143(21):1556-1563.
33. Chenot JF, Kochen MM, Schmidt CO. Das Einhalten von Leitlinien und die Qualität der ambulanten Versorgung von Rückenschmerzpatienten. In: Böcken J, Braun B, Landmann J. (Eds.), *Gesundheitsmonitor 2009: Gesundheitsversorgung und Gestaltungsoptionen aus der Perspektive der Bevölkerung* pp. 135-155. Verlag Bertelsmann Stiftung.
34. Walker J, Mertens UK, Schmidt CO, Chenot JF. Effect on healthcare utilization and costs of spinal manual therapy for acute low back pain in routine care: A propensity score matched cohort study. *PLoS One*. 2017 May 15;12(5):e0177255.
35. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot JF, van Tulder M, Koes BW. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. *Eur Spine J*. 2018 Nov;27(11):2791-2803. doi: 10.1007/s00586-018-5673-2

36. Wallwork SB, Braithwaite FA, O'Keeffe M, Travers MJ, Summers SJ, Lange B, Hince DA, Costa LOP, Menezes Costa LDC, Chiera B, Moseley GL. The clinical course of acute, subacute and persistent low back pain: a systematic review and meta-analysis. *CMAJ*. 2024 Jan 21;196(2):E29-E46.
37. Epping J, Stahmeyer JT, Tetzlaff F, Tetzlaff J. M2Q oder doch etwas Anderes? Der Einfluss verschiedener Aufgreifkriterien auf die Prävalenzschätzung chronischer Erkrankungen mit ambulanten GKV-Diagnosedaten [M2Q or Something else? The Impact of Varying Case Selection Criteria on the Prevalence Estimation of Chronic Diseases Based on Outpatient Diagnoses in German Claims Data]. *Gesundheitswesen*. 2023 May 26. German. doi: 10.1055/a-2052-6477
38. Viniol A, Ploner T, Hickstein L, Haasenritter J, Klein KM, Walker J, Donner-Banzhoff N, Becker A. Prescribing practice of pregabalin/gabapentin in pain therapy: an evaluation of German claim data. *BMJ Open*. 2019 Mar 30;9(3):e021535.
39. Schäfer T, Pritzkeleit R, Hannemann F, Günther KP, Malzahn J, Niethard , Krauspe R. Trends und regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme von Wirbelsäulenoperationen. In: Klauber J, Gaeredts , Friedrich Wasem. (eds.): *Krankenhaus-Report 2013*. Seiten 111-33
40. Downie A, Williams CM, Henschke N, Hancock MJ, Ostelo RW, de Vet HC, Macaskill P, Irwig L, van Tulder MW, Koes BW, Maher CG. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. *BMJ*. 2013 Dec 11;347:f7095.
41. Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, Carr CM, Kallmes DF, Murad MH, Luetmer PH. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2015 Dec;36(12):2394-9.
42. Kasbohm E, Chenot J-F, Schmidt, CO, Truthmann J. Häufigkeit, Kombinationen und Versorgungsrelevanz von Kreuzschmerzdiagnosen in der deutschen Allgemeinbevölkerung. *Zenodo*. 2024 June. doi: 10.5281/zenodo.12545977.
43. Tamrakar M, O'Keeffe M, Traeger AC, Harris I, Maher C. Diagnostic codes for low back pain, nomenclature or noise? A descriptive study of disease classification system coding of low back pain. *Int J Rheum Dis*. 2022 Mar;25(3):272-280.
44. Dutmer AL, Soer R, Wolff AP, Reneman MF, Coppes MH, Schiphorst Preuper HR. What can we learn from long-term studies on chronic low back pain? A scoping review. *Eur Spine J*. 2022 Apr;31(4):901-916.
45. Jenkins HJ, Downie AS, Maher CG, Moloney NA, Magnussen JS, Hancock MJ. Imaging for low back pain: is clinical use consistent with guidelines? A systematic review and meta-analysis. *Spine J*. 2018 Dec;18(12):2266-2277.
46. Kamper SJ, Logan G, Copey B, Thompson J, Machado GC, Abdel-Shaheed C, Williams CM, Maher CG, Hall AM. What is usual care for low back pain? A systematic review of health care provided to patients with low back pain in family practice and emergency departments. *Pain*. 2020 Apr;161(4):694-702.
47. Slade SC, Kent P, Patel S, Bucknall T, Buchbinder R. Barriers to Primary Care Clinician Adherence to Clinical Guidelines for the Management of Low Back Pain: A Systematic Review and Metasynthesis of Qualitative Studies. *Clin J Pain*. 2016 Sep;32(9):800-16.
48. Nieminen LK, Pyysalo LM, Kankaanpää MJ. Prognostic factors for pain chronicity in low back pain: a systematic review. *Pain Rep*. 2021 Apr 1;6(1):e919.
49. Badura B, Ducki A, Baumgardt J, Meyer M, Schröder H (Eds.) *Fehlzeiten-Report 2023*. Springer Verlag 2023
50. French SD, O'Connor DA, Green SE, Page MJ, Mortimer DS, Turner SL, Walker BF, Keating JL, Grims-haw JM, Michie S, Francis JJ, McKenzie JE. Improving adherence to acute low back pain guideline recommendations with chiropractors and physiotherapists: the ALIGN cluster randomised controlled trial. *Trials*. 2022 Feb 14;23(1):142.